

Chapitre 1 : Transmission de puissance par engrenages

I. INTRODUCTION :

Les engrenages sont des composants mécaniques essentiels. Ils font partie des systèmes de transmission de mouvement et de puissance les plus utilisés, les plus résistants et les plus durables.

Les engrenages fabriqués avec la norme internationale ISO présentent l'avantage d'être facilement interchangeables.

II. DIFFÉRENTS TYPES D'ENGRENAGES :

Définition:

- On appelle engrenage l'ensemble des deux roues dentées engrenant l'une avec l'autre.
- On appelle pignon : la plus petite des deux roues dentées
- On appelle roue : la plus grande des deux roues dentées

1. ENGRENAGES DROITS À DENTURE DROITE :

Les plus simples et les plus économiques, ils sont employés pour transmettre, sans glissement, un mouvement de rotation continu entre deux arbres parallèles rapprochés. Les dents des deux roues de l'engrenage sont parallèles à l'axe de rotation des arbres.

Figure 1: Engrenage droit à dentures droites pour arbres parallèles.

2. EXEMPELE DE FABRICATION DES ENGRENAGES D'HORLOGE

Pour faire une horloge, pour le plaisir, on peut usiner des engrenages par détourage avec une machine à commande numérique. Il ne faut pas cependant espérer pouvoir tailler des engrenages de puissance en acier ou en aluminium.¹

3. ENGRENAGES DROITS À DENTURE HÉLICOÏDALE :

De même usage que les précédents. Les dents des roues sont inclinées par rapport à l'axe de rotation des deux arbres. Cette inclinaison engendre des efforts axiaux suivant l'axe de l'arbre.

Figure 2: Engrenage droit à denture hélicoïdale pour arbres parallèles.

4. ENGRENAGES À DENTURE EN CHEVRONS

Dans le mesure d'annuler les efforts axiaux, il est possible de placer deux engrenages hélicoïdaux de sens d'inclinaison opposés côte à côte sur le même axe, ce sont les engrenages à dentures en chevrons

¹ (source <http://cnclouisirs.com/Utilisation/UsinerUnEngrenage?action=pdf> , titre : usiner un engrenage, Auteur **Barbra Bied Sperling**, sous une licence Creative Commons Public : Attribution - Non Commercial - Share alike CC-BY-NC-SA-2.0)

Figure 3: engrenage à denture en chevrons qui a inspiré le logo de la marque Citroën

5. ENGRENAGES CONIQUES :

Leurs dents sont taillées dans des surfaces coniques. Ils sont utilisés pour transmettre le mouvement et le couple entre deux arbres concourants, perpendiculaires ou non.

Figure 4: Engrenage conique à denture droite pour arbres concourants.

6. ENGRENAGES ROUE ET VIS SANS FIN :

L'une des roues ressemble à une vis et l'autre à une roue hélicoïdale. La transmission de mouvement est effectuée entre deux arbres orthogonaux.

Figure 5: Engrenage arbre et vis sans fin entre arbres orthogonaux.

7. ROUES À RATTRAPAGE DE JEU

Comme leur nom l'indique, ces roues rattrapent le jeu de fonctionnement d'un couple de roues dentées droites classique. Des ressorts sont placés dans des gorges entre deux roues de mêmes dimensions, solidarisés axialement par un circlips. Au montage, il faut décaler les deux disques de quelques degrés pour comprimer les ressorts afin de pouvoir rattraper le jeu.

Figure 6: Roues à rattrapage de jeu

I. TRAIN D'ENGRENAGE

CAS GÉNÉRAL : TRAINS À N ENGRENAGES :

Les roues menantes sont les roues motrices de chaque couple de roues. Les roues menées sont les roues réceptrices. y est le nombre total de contacts (q) entre roues extérieures. $(-1)^y$ permet de savoir s'il y a ou non inversion du sens de rotation entre entrée et sortie.

Les roues 1, 3 et 5 sont menantes et les roues 2,4 et 6 menées. Il y a trois contacts extérieurs de type q ($y = 3$).

Figure 7: Train à N roues.

EXEMPLE D'APPLICATION D'UN TRAIN D'ENGRENAGE

Le lien ci-dessous montre un vidéo qui décrit le fonctionnement d'une boîte de vitesse.

<http://www.idneuf.org/ressources/notice/view/oai%253Aori%253Auvr.rnu.tn%253Auvr-ori-309>²

² (Cette vidéo de Riadh Hammouda publié sous la licence Libre d'accès pour un usage non commercial NC BY NC)

